

AVTOMOBILNING AERODINAMIKASINI SINASH

Muxammadiyev Umarali Sheraliyevich

TerDMAU Transport muhandisligi va logistikasi kafedrası

katta o‘qituvchisi t.f.f.d. PhD

muhammadiyevumar5@gmail.com

Shavkatov Furqat Shavkat o‘g‘li

TerDMAU Transport muhandisligi va logistikasi kafedrası 2-bosqich magistranti

shavkatovfurqat532@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ishda avtomobil aerodinamikasini sinash usullari va ularning transport vositalarining ekspluatatsion ko‘rsatkichlariga ta’siri o‘rganilgan. Aerodinamik sinovlar avtomobil harakati jarayonida yuzaga keladigan havo qarshiligini aniqlash, aerodinamik qarshilik koeffitsienti (C_d) ni baholash hamda kuzov shaklining samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot davomida yopiq konturli aerodinamik trubani aniqlaymiz.

Kalit so‘zlar: avtomobil aerodinamikasi, aerodinamik sinov, havo qarshiligi, C_d koeffitsient, aerodinamik tuba, CFD modellashtirish.

Abstract: This work studies the methods of testing automotive aerodynamics and their impact on the operational performance of vehicles. Aerodynamic tests are aimed at determining the air resistance that occurs during the movement of a vehicle, estimating the aerodynamic drag coefficient (C_d), and analyzing the effectiveness of the body shape. During the study, we define a closed-loop aerodynamic tube.

Keywords: automotive aerodynamics, aerodynamic testing, air resistance, C_d coefficient, aerodynamic funnel, CFD modeling.

Kirish

Avtomobil aerodinamikasi — bu avtomobilning harakatlanishi vaqtida uning kuzovi atrofidagi havo oqimlari bilan o‘zaro ta’sirini o‘rganadigan sohadir. Aerodinamika avtomobilning havo bilan o‘zaro ta’sirini o‘rganadi va transport vositasining tejamkorligi, tezligi va boshqaruvchanligi bilan bevosita bog‘liq. Avtomobillar aerodinamikasi, ayniqsa,

yuqori tezlikda harakatlanayotgan transport vositalari uchun katta ahamiyatga ega bo‘lib, samarali havo oqimini yaratish orqali yonilg‘i sarfini kamaytirish, tezlikni oshirish va stabillikni ta’minlashga yordam beradi.

1-rasm Avtomobilga shamolning qarshiligi

Avtomobil harakatlanayotganda unga qarshi yo‘nalishda havo qarshiligi paydo bo‘ladi. Havo qarshiligi avtomobilning aerodinamik shakliga bog‘liq. Pastroq qarshilikka ega bo‘lgan avtomobillar kamroq yonilg‘i sarf qiladi va tezroq harakatlana oladi. Aerodinamik jihatdan optimallashtirilgan avtomobillar orasida pastga tushirilgan tom qismi va silliq shakllar mavjud bo‘ladi [1].

Muhokama

Sinashda qo‘llaniladigan aerodinamik trubalar katta va kichik bo‘ladi. Kattalarida avtopoyezd va avtomobillarning o‘zi, kichik- larida esa ularning modellari sinaladi. Turi bo‘yicha aerodinamik trubalar tutashmagan (havo o‘tib ketadi) va tutash (havo aylanib yuradi) bo‘ladi. [2].

2-rasm Yopiq konturli aerodinamik trubaning sxemasi: 1 – ventilyator; 2 – yo‘nalish o‘zgartirgich; 3 – to‘g‘rilagich panjara; 4 – trubaning ishchi qismi; 5– boshqarish pulti

Aerodinamik trubaning konstruksiyasi murakkab bo‘lib, uni qurish va ekspluatatsiya qilish katta mablag‘ talab etadi. Misol uchun, AQShning Detroyt shahridagi «FORD» firmasi aerodinamik trubasining parametrlari quyidagicha: aerodinamik truba kamerasing eni – 6,5 m, balandligi – 3,82 m, ko‘ndalang kesimi yuzasi – 24,8 m². Aerodinamik truba kamerasidagi so‘rilayotgan havo tezligi – 200 km/soat, o‘rnatilgan ventilyator elektr dvigateling quvvati – 2000 kVt, ventilyator parragingning diametri – 7,3 metr. [3].

3-rasm. Ochiq konturli aerodinamik trubaning sxemasi:

1 – elektrodvigatel; 2 – truba; 3 – anemometr; 4 – avtomobil modeli; 5 – yo‘naltiruvchi panjara.

Aerodinamik truba (2-rasm) ichiga avtomobil modeli (4) osib qo‘yiladi. Trubaning ichiga elektr dvigateli (1), ventilyator (7) o‘rnatilgan bo‘lib, yo‘naltiruvchi panjara (5) esa havo oqimini to‘g‘rilab, uning kirish qismidagi girdoblanishni yo‘qotadi. Ventilyator yordamida so‘rilgan havo oqimi avtomobilni PW kuch bilan o‘rnidan qo‘zg‘atishga harakat qiladi, bu qarshilik kuchi, avtomobil havo oqimining tezligiga teng tezlik bilan harakatlan- ganida paydo bo‘ladi. Tarozi (6)ning ko‘rsatishi, PW kuchning o‘zginasidir.

Anemometr (3) yordamida havo oqimining tezligi aniqlanadi. Havo qarshiligini yengish koeffitsiyenti K, quyida- gicha aniqlanadi:

$$K = \frac{P_W}{F \cdot V_a^2}, \frac{H \cdot \text{soniya}^2}{m^4}, (1)$$

bu yerda: P_w – avtomobilga havoning qarshilik kuchi, N; F – avtomobilning old yuzasi, m^2 ; V_a – avtomobilning tezligi, m/s. Agar trubada haqiqiy kattalikdagi avtomobil puflansa, unga trubaning o'lchamlari juda katta hamda ko'p havo oqimiga yuqori tezlik beruvchi dvigatellar kerak bo'ladi. Shuning uchun, aerodi namik trubada $\frac{1}{5} \dots \frac{1}{10}$ kattalikdagi avtomobil modeli puflanadi. Trubaga osilgan avtomobil modeliga har tomondan havo oqimi ta'sir etishi shart. Haqiqatda esa havo, avtomobilning ustki va ostki qismidan esadi. Shu sababli, koeffitsiyent K ning qiy- mati, trubada bitta avtomobilni puflagandagi haqiqiy koeffitsiy- entidan kichik bo'ladi. [4].

Xulosa

Avtomobil aerodinamikasini sinash natijalari shuni ko'rsatadiki, kuzov shakli va konstruktiv elementlarning havo oqimi bilan o'zaro ta'siri transport vositasining ekspluatatsion ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Aerodinamik truba, kompyuter modellashtirish (CFD) va yo'l sharoitidagi sinovlar orqali aerodinamik qarshilik koeffitsienti aniqlanib, havo oqimining avtomobil atrofida taqsimlanishi tahlil qilindi. Sinovlar natijasida aerodinamik qarshilikning kamayishi yoqilg'i sarfining qisqarishiga, yuqori tezliklarda harakat barqarorligining oshishiga hamda shovqin va zararli gazlar chiqindilarining kamayishiga olib kelishi aniqlandi. Shu bois avtomobilni loyihalash va modernizatsiya qilish jarayonlarida aerodinamik sinovlardan kompleks tarzda foydalanish yuqori samaradorlikka erishishning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kraves V. N. Zakonodatelnie i potrebitelskie trebovaniya k avtomobilyam / V. N. Kraves, Ye. V. Gorьnin. – Nijniy Novgorod: NGTU, – 2002. – 400 s.
2. J.R. QULMUHAMMEDOV, M.O. QODIRXONOV AVTOMOBILLARNI SINASH Toshkent -2017
3. Avtomobilniy spravochnik. Bosch. M.: ZAO KJI «Za rulem», 2002. – 896 s.
4. Raympel Y. Shassi avtomobilya: Konstruksiya podveski / Per. s nem. V.P. Agapova. – M.: Mashinostroenie, 1989. – 328 s.